

BIR INSON-BIR MILLAT UYG'ONISHI: MAHMUDXO'JA BEHBUDIY VA JADIDCHILIK HARAKATI

Mirzaolimova Zilola

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

“Xalqaro munosabatlar” ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Qolqanov Nuriddin

Ilmiy rahbar: O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

“Xalqaro munosabatlar” kafedrası dotsenti siyosiy fanlar doktori, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19045334>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati hamda uning yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiyning ma'rifatparvarlik faoliyati yoritiladi. Unda Behbudiyning ta'lim tizimini isloh qilish, yangi usul maktablarini tashkil etish, matbuot va dramaturgiya orqali xalqni ilm-fan va ma'rifatga chorlagan faoliyati tahlil qilinadi. Shuningdek, uning milliy uyg'onish jarayonidagi o'rni va ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiy, jadidchilik harakati, milliy uyg'onish, ma'rifatparvarlik, usuli jadid maktablari, jadid matbuoti, “Padarkush” dramasi.

Abstract: This article examines the Jadid movement that emerged in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries and the educational activities of one of its prominent representatives, Mahmudhoja Behbudi. It analyzes his efforts to reform the education system, establish new-method schools, and promote enlightenment through journalism and drama. The article also highlights his role in the process of national awakening.

Keywords: Mahmudhoja Behbudi, Jadid movement, national awakening, enlightenment, new-method schools, Jadid press, Padarkush drama.

Аннотация: В данной статье рассматривается джадидское движение, возникшее в Туркестане в конце XIX – начале XX века, а также просветительская деятельность одного из его видных представителей Махмудходжи Бехбуди. Анализируются его усилия по реформированию системы образования, созданию школ нового типа, а также распространению просвещения через прессу и драматургию. В статье также раскрывается его роль в процессе национального пробуждения.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, джадидское движение, национальное пробуждение, просветительство, школы нового типа, джадидская пресса, драма “Падаркуш”.

XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Turkiston o'lkasi murakkab ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy jarayonlar girdobida rivojlanayotgan edi. Bu davr mintaqa tarixida tub burilishlar davri sifatida namoyon bo'lib, jamiyat hayotining turli jabhalarida sezilarli o'zgarishlar yuz bera boshladi. Aholining kundalik turmush tarzi, ta'lim tizimi, madaniyati hamda ma'naviy hayotida muhim muammolar vujudga kelib, mavjud ijtimoiy tuzumning kamchiliklari tobora yaqqol namoyon bo'la boshladi. Xususan, xalq orasida keng tarqalgan jaholat, savodsizlikning yuqori darajada bo'lishi, ilm-fan va dunyoviy bilimlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'lib xizmat qilardi. O'sha davrda faoliyat yuritgan an'anaviy maktab va madrasalarda ta'lim asosan eski usullar asosida, qat'iy qoidalar doirasida olib borilar, dars jarayonida ko'proq yodlashga asoslangan usullar qo'llanilar edi. Natijada o'quvchilar zamonaviy fanlar, tabiiy va aniq bilimlar, texnika hamda dunyo taraqqiyoti bilan yetarlicha

tanishish imkoniga ega bo'lmaz edilar. Bu holat esa jamiyatning ilmiy-intellektual rivojlanishini sekinlashtiruvchi muhim omillardan biriga aylandi.

Shu bilan birga, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida dunyoning boshqa hududlarida, ayniqsa Yevropa va Osiyoning ayrim rivojlangan mamlakatlarida ilm-fan, texnika, sanoat hamda madaniyat sohalarida katta yangilanishlar yuz berayotgan edi. Mazkur o'zgarishlar Turkiston ziyolilari va ilg'or fikrli kishilarini chuqur o'ylantirib qo'ydi. Ular mavjud ijtimoiy holatni tanqidiy tahlil qilar ekan, jamiyatni taraqqiyot sari yetaklaydigan yangi g'oyalar, ta'lim tizimini isloh qilish, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirish yo'llarini izlash zarurligini angelay boshladilar. Bu jarayon keyinchalik jadidchilik harakati vujudga kelishiga zamin yaratib, mintaqaning ijtimoiy-madaniy taraqqiyotida muhim bosqichni boshlab berdi.

Xalq orasidagi bu murakkab vaziyat, ta'limdagi yetishmovchilik va an'anaviy maktab tizimining cheklovlari, ayniqsa yosh avlodning bilim olish imkoniyatlarini cheklab qo'ygan edi. Shu sababli Turkistonda yangi ruhdagi ma'rifiy harakatlar, ya'ni jadidchilik paydo bo'ldi. Jadidlar asosiy maqsad sifatida xalqni ilm-fan va ma'rifatga chorlash, eski an'anaviy o'quv usullarini zamonaviy pedagogika bilan uyg'unlashtirish va milliy ongini uyg'otishni belgiladilar. Bu harakat nafaqat maktablar va ta'lim tizimida, balki matbuot, adabiyot va teatr sohalarida ham o'z ifodasini topdi.

Turkiston ziyolilari orasida Mahmudxo'ja Behbudiy kabi shaxslar o'zining faoliyati bilan milliy uyg'onishga katta hissa qo'shdilar. Ular maktablar tashkil etish, darsliklar tayyorlash, gazeta va jurnallar orqali xalqni ma'rifatga chorlash va jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni yoritish bilan shug'ullandilar. Shu tariqa, XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi Turkiston nafaqat siyosiy va iqtisodiy, balki ma'naviy va madaniy uyg'onish jarayonlarini boshdan kechirgan davr sifatida tarix sahifalarida muhim o'rin egallaydi.

XX asr boshlarida yuz bergan bu tarixiy jarayonda ko'plab mashhur adiblar, ma'rifatparvar ziyolilar, tilshunoslar, jurnalistlar faol ishtirok etishgan. Ana shunday ziyolilardan biri Mahmudxo'ja Behbudiydir. Uning boy adabiy merosini ko'plab ziyolilar milliy ong va ma'naviyat rivojida Navoiy g'oyalari davomchisi deb ta'riflaydilar. S. Ayniy buyuk alloma haqida bunday yozgan: "Jafokash shoir Behbudiyning nomini musulmon Sharqi hurmat bilan tilga oladi, chunki u 20 yil mobaynida o'zining ongi va insoniy qadru qimmatini bilgan barcha mavjudotni erkin hayot, nur va ma'rifat uchun kurashga chorlab keldi"¹.

Buyuk alloma va jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yil Samarqand shahrida muftiy oilasida dunyoga keldi. Ziyolilar oilasidagi muhit undagi adabiyotga, siyosatga, ma'rifatga bo'lgan qiziqishini tezroq ro'yobga chiqishiga yetakladi. Uning otasi islom huquqshunosligi bo'yicha yirik mutaxassis bo'lib, bu borada ko'plab kitob va risolalar yaratgan edi. Bu o'z navbatida Mahmudxo'jaga o'z ta'sirini o'tkazmay iloji yo'q edi. Keyinchalik bu haqda u o'z maqolalaridan birida otasi ta'lim bergan «Hidoya» (Islom huquqiga sharhlar) asarining uning taqdirida muhim rol o'ynaganligini bejiz qayd etmaydi. Ammo oxirgi olib borilgan tadqiqotlarga tayanadigan bo'lsak, Behbudiy tug'ilgan sana va joyi biroz boshqacharoq ko'rsatilmoqda. Taniqli olim Sirojiddin Ahmedovning ta'kidlashicha, Mahmudxo'ja Behbudiy 1874-yil 30-yanvar payshanba kuni Samarqand shahrining Yomini mahallasida tavallud topgan. Olim bu sanani isbot qilish uchun yetarlicha dalil va isbotlarni keltiradi.

¹ Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919). *Ziyouz portal*. Kirish rejimi: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/mahmudxo-ja-behbudiy-1875-1919>

Hoji Muinning ma'lumot berishicha, Mahmudxo'ja Behbudiyning otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomondan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, amir Shohmurod hukmronlik qilgan davrda Samarqandga ko'chib kelgan².

Mahmudxo'ja Behbudiy 1893-yildan Rossiya va xorijiy mamlakatlarda nashr etiluvchi turkiy va forsiy matbuot bilan tanishib borgan. Zamondagi ijtimoiy-siyosiy ahvol, turli yangiliklarni kuzatadi. Uning tashabbusi va g'ayrati bilan 1903-yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi (S.Siddiqiy), Rajabamin (A.Shakuriy) qishloqlarida yangi maktablar tashkil qilindi. Adib bu maktablar uchun darsliklar tashkil qildi. Ketma-ket uning "Risolayi asbobi savod"(1904), "Risolayi jug'rofiyayi umroniy" (1905), "Risolayi jug'rofiyayi Rusiy" (1905), "Kitobatul atfol"(1908), "Amaliyoti islom"(1908), "Tarixi islom"(1909) kitoblari paydo boladi³.

1913-yilda "Samarqand" gazetasi turkiy va forsiy tillarda nashr etildi. Ammo 43-sonidan keyin iqtisod tufayli chiqishi to'xtatildi. 1914-yilda u yana Turkiyaga, keyin Misrga safar qiladi va u yerda muhim kitoblar hamda o'quv qo'llanmalarini olib keladi. Shu bilan birga, yangi maktab dasturini yaratish ustida ishlashga kirishadi. Biroq, turli to'siqlarga duch keladi va unga "jadidlar rahnamosi" yoki "dahriy" degan nomlar qo'yiladi. Shunga qaramay, u tatar mutafakkiri Ismoil Gaspiraliyning ma'rifatparvarlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlaydi va o'z vatani uchun shunday ishlarni amalga oshiradi. Tez orada u xalq orasida ma'rifatparvar sifatida hurmatga sazovor bo'ladi. Shu bilan birga, u bir nechta Sharq va G'arb tillarini bilgan, yuksak madaniyat sohibi bo'lish bilan birga, umuminsoniy madaniyatni targ'ib qilgan faol yetakchi bo'lgan. Mahmudxo'ja Behbudiy usuli jadid maktablari tarmoqlarini kengaytirish, zamonaviy o'qituvchilar tarbiyalash sohasidagi Munavvarqori Abdurashidxon o'g'li faoliyatini qo'llab-quvvatladi, unga madadkor bo'ldi: "Turkistonda muallim chiqarmoq uchun dorulmuallimin bo'lmasa ham, har shaharda usuli ta'limdan xabardor bir-ikki nafar muallim albatta bordur. Ana, muallimlikka tolib kishilarni ularning huzuriga yuborub, uch-to'rt oy zarfida usuli ta'limdan xabardor qildirmoq mumkundir. Agar bilfarz, ushbu xizmatni muallimlarimiz iltizom qilmasalar, ul holda muallimlikka havaskor yoshlarni biroz zahmatlik bo'lsa ham to'g'ridan-to'g'ri Toshkentda Munavvarqori janoblarining maktabig'a yubormoq kerakdurki, mushorun ilayhning munday toliblarni mamnuniyat qabul qilmoqlarig'a amindurmiz. Ishta, muhtaram qarindoshlar, millatimizning tilagi va eng zo'r ehtiyoji ushbu shaylar ediki, nazari oliylaringiza arz-u taqdim etduk"⁴.

Mahmudxo'ja Behbudiy Turkistonda jadid matbuotining rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydi. U Gazeta va jurnallarda yozgan maqolalar orqali xalqni ilm-fan, ma'rifat va milliy ongga chorlagan. 1912-1913-yillarda Behbudiy Samarqandda "Samarqand" gazetasi, "Oyna" jurnaliga asos soladi. Uning 1901-yildan boshlab "Turkiston viloyatining gazetasi", "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat", "Tujjor", "Osiyo", "Hurriyat", "Turon", "Sadoi Turkiston", "Ulug' Turkiston", "Najot", "Mehnatkashlar tovushi", "Tirik so'z", "Tarjumon", "Sho'ro", "Vaqt", "Toza hayot", "Samarqand", "Oyna" kabi gazeta va jurnallarda chop etilgan maqolalari esa

² Abdirashidov, Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy [Matn]: risola / Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 7-8 b.

³ Abdirashidov, Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy [Matn]: risola / Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 12 b.

⁴ Abdirashidov, Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy [Matn]: risola / Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 49-50 b.

taraqqiyparvar kishilar va ayniqsa, yoshlarning diqqat-e'tiborini qozongan⁵. Bu gazeta va jurnallardagi maqolalar jamiyatdagi jaholat va qoloqlik muammolarini ko'rsatib, yosh avlodni yangi bilim va pedagogic g'oyalarga jalb qilgan. Behbudiy publitsistikasi millatni uyg'otishga, milliy qadriyatlarini tiklashga va xalqni ma'rifat yo'liga chorlashga qaratilgan edi, shuning uchun u jadid matbuoti tarixida markaziy shaxs sifatida tan olinadi.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'z davrida faqatgina publitsist bo'libgina qolmasdan, dramaturgiya sohasida ham yetarlicha yutuqlarga erishgan. U o'zining yangicha pedagogik va ma'rifiy qarashlarini faqat maktab va matbuot bilan emas, balki teatr orqali ham jamiyatga yetkazishga intilgan.

Uning eng mashhur dramatik asaridan biri "Padarkush" XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi Turkiston jamiyatidagi ijtimoiy muammolarni ochib berishda markaziy o'rin egallaydi. 1913-yilda Samarqandda nashr etilgan bu dramada u yoshlarning (ular xoh kambag'al, xoh badavlat oilaga mansub bo'lsin) ilmi, madaniyatli bo'lishlari lozimligini qayd etgan. M. Behbudiyning "Padarkush" yoki o'qimagan bolaning holi" dramasi 1911-yilda yozilgan bo'lib, dastlab 1912-yilda "Turon" gazetasida bosilgan. 1913-yilga kelib kitob holda chop etilgan. Kitob jildidagi "Borodino jangi va Rossiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining yubiley sanasiga bag'ishlanadi" degan yozuv va uning Tiflis senzurasining ruxsati bilan chop etilishi shuni ko'rsatadiki, ish oson ko'chmagan. Pyesa bosilib chiqqandan keyin ham uni sahnaga qo'yish uchun yaqin bir yil vaqt ketdi. Muallif bu haqdagi xatlarga javoban kinoyaomuz: "Turkistonda bekor odam yo'qki, xalq uchun ishlasa. Bekor kishi yo'qki, teatr sahnasiga chiqib, "masxarabozli" qilsa", deb yozgan edi⁶. Shundan so'ng tez fursatda Samarqand, Buxoro va Toshkent teatri sahnalarida ijro etilgan. Drama kompozitsion qurilishiga ko'ra oddiy bo'lgan holda, mazmun-g'oya jihatdan ancha qamrovlidir. Xususan, undagi xarakter va harakat, shakl-shamoyil mazkur janr talablariga ancha mos edi. Dramadagi qahramonlar esa ikki qutbda – ikki xil harakat bilan yashaydilar. Bir tomonda boy, o'g'li va uning gumashtalari bo'lsa, ikkinchi tomonda domla, ziyoli obrazlari asar g'oyasini ochishda muhim o'rin egallaydi⁷. Asarda ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, urf-odat va an'anaviy qadriyatlar bilan yangi ilm-fan, ma'rifat va zamonaviy hayot talablari o'rtasidagi ziddiyat yoritilgan. Shu orqali Behbudiy tomoshabinlarni jamiyatdagi adolatsizlik, bilimsizlik, jaholatni anglashga chorlagan.

"Padarkush" dramatik asari orqali Behbudiy faqat o'qituvchi yoki publitsist emas, balki ijtimoiy mas'uliyatni his qiluvchi san'atkor sifatida ham namoyon bo'ladi. Uning dramaturgiyasi milliy ma'naviyatni rivojlantirish, yosh avlodni fikrlashga undash va xalqni yangi qarashlarga ochish maqsadiga xizmat qilgan. Shu tariqa Behbudiy o'zbek teatr san'atining rivojlanishida muqaddimah sifatida muhim hissa qo'shgan, dramatik janrda milliy va ma'naviy g'oyalarni targ'ib qilgan ilk ziyolilardan biri hisoblanadi

Shuningdek, Behbudiy teatr orqali millat ongini uyg'otish, xalqning o'z tarixiy qadriyatlarini anglashiga yordam berish va jamiyatda ma'rifiy muhit yaratish kabi ijtimoiy

⁵ Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919). *Ziyouz portal*. Kirish rejimi: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/mahmudxo-ja-behbudiy-1875-1919>

⁶ Abdirashidov, Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy [Matn]: risola / Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 52 b

⁷ Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919). *Ziyouz portal*. Kirish rejimi: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/mahmudxo-ja-behbudiy-1875-1919>

funksiyalarni ham bajarishga intilgan. Bu esa uning dramaturgik faoliyatini faqat san'at sifatida emas, balki millatni uyg'otuvchi vosita sifatida tarixiy ahamiyatga ega qiladi. Mahmudxo'ja Behbudiy o'z asarlarida juda dolzarb va og'ir mavzularni ko'targan. Uning dramasi "Padarkush" romantik tuyg'ular yoki hissiyotlarni namoyon etishga emas, balki jamiyatdagi chuqur muammolarni yoritishga qaratilgan. Asarda ozgina g'azab yoki nafrat hissi mavjud bo'lsa-da, asosiy e'tibor ma'rifat yetishmasligi, mustamlaka Turkistonidagi qiyin turmush sharoitlari va konservativ qarashlar tufayli yuzaga keladigan oilaviy va ijtimoiy fojialarga qaratilgan.

Behbudiy dramani ba'zan "milliy fojia", ba'zan esa sodda qilib "qayg'ulik voqea" deb atagan. U bu asar orqali jaholatni yengish, dunyoqarashni o'zgartirish va tomoshabinlarni fikrlashga undashni maqsad qilgan. Drama kichik sahnali bo'lishiga qaramay, chuqur fojiaiy mazmunni ifodalaydi va ijtimoiy muammolar bilan boyitilgan. Shuningdek, "Padarkush"dagi eng muhim g'oyaviy va ijtimoiy masalalar jadidchilik harakatining maqsadlari bilan uyg'unlashadi. Behbudiy o'z dramasi orqali jamiyatdagi bilim yetishmovchiligi va qadriyatlarining buzilishi natijasida yuzaga keladigan afsus va nadomat tuyg'ularini tomoshabin qalbida uyg'otishni maqsad qilgan.

Bugungi kunda ham "Padarkush" va Behbudiy dramatik merosi o'zbek teatr san'ati va madaniy-ma'rifiy tafakkurida muhim manba sifatida o'rganiladi. U nafaqat teatr sahnasida, balki milliy ma'naviyat va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shgan tarixiy shaxs sifatida qadrlanadi.

Mahmudxo'ja Behbudiy merosi bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Uning milliy uyg'onish g'oyalari, ta'lim va ma'rifatparvarlik qarashlari zamonaviy jamiyat uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Behbudiy nomi bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar, maktablar, kutubxonalar va yodgorliklar tashkil etilgan. Shu orqali yangi avlod milliy qadriyatlar, ilm-fan va ma'naviyatga hurmat ruhida tarbiyalanmoqda.

Behbudiy faoliyati nafaqat tarixiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. U jamiyatda bilim va ma'rifatning kuchini targ'ib qilgan, yoshlarni yangi qarashlarga ochgan va milliy uyg'onishning asosiy timsoli bo'lgan. Uning ishlari bugungi kunda ham ta'lim, madaniyat va ijtimoiy taraqqiyot uchun ilhom manbai sifatida xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Mahmudxo'ja Behbudiy o'zbek milliy uyg'onish harakatining eng yirik namoyandalaridan biri sifatida tarixda alohida o'rin egallaydi. Uning ma'rifatparvarlik g'oyalari, ijtimoiy-siyosiy qarashlari va amaliy faoliyati Turkiston jamiyatining ma'naviy yangilanishi hamda milliy tafakkurining shakllanishida muhim rol o'ynadi. Behbudiy nafaqat zamonasining ilg'or ziyolisi, balki xalqni jaholat va qoloqlikdan xalos etish, ilm-fan va ma'rifat orqali taraqqiyot sari yetaklash g'oyasini ilgari surgan jasur jamoat arbobi sifatida ham tanildi.

U o'zining ko'p qirrali faoliyati orqali jamiyat hayotining turli sohalarida chuqur iz qoldirdi. Behbudiy yangi usul maktablarini tashkil etish, zamonaviy ruhdagi darsliklar yaratish, matbuot sahifalarida dolzarb ijtimoiy masalalarni ko'tarish hamda teatr san'ati orqali xalq ongini uyg'otishga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa, uning jadidchilik harakati doirasidagi faoliyati Turkiston jamiyatida yangi fikrlash, zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish va milliy o'zlikni anglash jarayonining kuchayishiga muhim turtki berdi.

Behbudiy o'z asarlari va publitsistik chiqishlarida ilm-fan, taraqqiyot va ma'rifatning jamiyat rivojidagi beqiyos ahamiyatini alohida ta'kidlab, yosh avlodni bilim olishga, dunyoqarashini kengaytirishga va zamonaviy bilimlarni egallashga da'vat etdi. U jamiyat taraqqiyotining eng muhim omili sifatida ta'lim va ma'rifatni ko'rar ekan, xalqning kelajagi aynan bilimli, tafakkuri keng va vatanparvar yoshlar qo'lida ekanligini ta'kidladi.

Shu ma'noda, Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati bir insonning ma'rifatparvar g'oyalari butun jamiyat hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatishi, millatning uyg'onishi va taraqqiyotiga yo'l ochishi mumkinligini yorqin namoyon etadi. Uning boy ma'naviy va ilmiy merosi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish, milliy madaniyatni asrab-avaylash hamda milliy o'zlikni anglash jarayonlarida muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Shu sababli Mahmudxo'ja Behbudiy nomi o'zbek xalqining ma'rifiy uyg'onish tarixi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u millatni ilm-fan, tafakkur va taraqqiyot sari yetaklagan buyuk siymolardan biri sifatida e'tirof etiladi. Uning hayoti va faoliyati bugungi avlod uchun ham ma'naviy ibrat va ilhom manbai bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdirashidov, Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy [Matn]: risola / Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 156 b.
2. Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919). Ziyouz portalida [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/mahmudxo-ja-behbudiy-1875-1919>
3. Mahmudxo'ja Behbudiy. UzLib elektron kutubxonasi [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://uzlib.uz/uz/article/mahmudxo%CA%BBja-behbudiy>
4. Mahmudxo'ja Behbudiy hayoti va faoliyatiga doir maqola. *Uzbek Scholar* ilmiy jurnali [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/507/485>